

O PAPEL DA ECOCARDIOGRAFIA FETAL NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E NOS DESFECHOS PERINATAIS: REVISÃO NARRATIVA

Alonso Luciano Guimarães de Melo¹, Gabriela Marques Macedo¹, Luis Eduardo de Moura¹, Mariana Guimarães Naves¹, Vitor Hugo Marques²

¹Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

²Enfermeiro, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil

As cardiopatias congênitas são as malformações estruturais mais frequentes no período fetal, associadas à elevada morbimortalidade neonatal. A ecocardiografia fetal é o principal método para diagnóstico pré-natal dessas alterações, permitindo avaliação detalhada da anatomia cardíaca fetal e detecção precoce das cardiopatias críticas. O diagnóstico intrauterino favorece o planejamento do parto e da assistência neonatal especializada, reduzindo intercorrências. Assim, esta revisão tem como objetivo analisar o papel da ecocardiografia fetal no diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas e sua influência nos desfechos perinatais. Trata-se de uma revisão narrativa, baseada na análise de artigos publicados entre 2021 e 2026, selecionados na base de dados PubMed, por associação dos descritores e palavras-chave “ecocardiografia fetal”, “ultrassonografia obstétrica”, “cardiopatias congênitas”, “diagnóstico pré-natal e desfechos perinatais”. Foram incluídos estudos disponíveis na íntegra e gratuitos. A busca identificou 32 artigos, dos quais 5 foram selecionados para a amostra final. A análise revelou que a ultrassonografia obstétrica e a ecocardiografia fetal desempenham papéis complementares no rastreamento das cardiopatias congênitas. No primeiro trimestre, a ultrassonografia identifica mais da metade das patologias cardíacas, apresentando sensibilidade de 55,68% em populações de baixo risco e 67,77% em gestações de alto risco. Contudo, a eficácia diagnóstica depende diretamente do protocolo utilizado, visto que a avaliação isolada de quatro câmaras é insuficiente, tornando a inclusão do Doppler colorido essencial para elevar as taxas de detecção precoce. De forma superior, a ecocardiografia fetal demonstra maior acurácia, sendo capaz de diagnosticar ao menos 80% das anomalias congênitas. Consequentemente, para otimizar o custo-efetividade, recomenda-se um rastreamento estratificado: realizar a ultrassonografia detalhada como triagem primária e reservar o encaminhamento para a ecocardiografia especializada apenas para casos anormais ou suspeitos. A ecocardiografia fetal é fundamental para o diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas, apresentando alta sensibilidade e contribuindo para melhores desfechos perinatais. Associada à ultrassonografia obstétrica, permite planejamento adequado do parto e da assistência neonatal, reduzindo complicação se melhorando o prognóstico dos recém-nascidos.

Palavras-chave: malformações congênitas; diagnóstico pré-natal; perinatologia.